

HALOL EKOLOGIK TURIZM O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZMNING ISTIQBOLLI YO'NALISHI SIFATIDA

Axmedov Alisher Turayevich

BuxDU Iqtisodiyot va turizm fakulteti

II bosqich magistranti

alisher.axmedov.97@internet.ru

ANNOTATSIYA

Halol ekologik turizm turizm sohasida o'sib borayotgan tendentsiyadir, chunki ko'proq musulmonlar o'zlarining qadriyatlari va e'tiqodlariga mos ravishda sayohat qilishga intilishadi. U ma'naviyat va ekologik ongning o'zida mujassam etgan noyob sayohat tajribasini taqdim etadi, bu sayohatchilarga dunyoning tabiiy go'zalligini qadrlash va kelajak avlodlar uchun saqlab qolish imkonini beradi. Ushbu maqolada, O'zbekiston turizm bozorida yangi o'ziga xos yo'nalish halol ekologik turizmning, O'zbekistonda ekologik turizmning rivojlanishidagi muhim qadamlardan biri ekanligining nazariy asoslari tasvirlangan.

KALIT SO'ZLAR

Ekologik turizm, halol turizm, halol ekologik turizm, turizm bozori, ekoturist.

KIRISH

Turizm sohasi dunyo bo'yicha eng tez sur'atlarda rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Kundan kun rivojlanayotgan turizm sohasining tarkibiga kiruvchi ba'zi yo'nalishlarning rivojlanayotganligiga shak-shubha yo'q.

Bugungi kunda dunyo bo'yicha musulmonlarning umumiy soni 1,6 milliarddan ko'p bo'lib, shundan qariyb 350 million nafari har yili sayohatga chiqadi. O'zbekiston ushbu sayyohlarning yirik markaziga aylanishi mumkin. Negaki yurtimizda ziyorat turizmi salohiyati nihoyatda katta. Shu bois mazkur sohani, xususan, uning "halol turizm" tarmog'ini rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratilyapti.

Crescent Rating va Mastercard taqdim etgan statistikaga ko'ra turizm eng istiqbolli yo'nalishi sifatida qaralayotgan halal turizmدا 2016 yildan beri halal turizmدا kelayotgan foyda 121 milliard AQSh dollaridan 180 milliard AQSh dollarigacha ko'tarilganini ko'rish mumkin.

Gap shundaki, 2017-yilda "Crescent Rating" tashkiloti tomonidan "halol turizm" bo'yicha tuzilgan reytingda Malaysiya, Indoneziya, Marokash va Turkiya mamlakatlari birinchi o'ntalikda kiritilgan. O'zbekiston esa ushbu pog'onada 28-o'rinni egallagan. 2022-yilda esa "Crescent Rating" va "Mastercard" tashkilotlari zib chiqqan reytingda esa O'zbekiston 10-pog'onadan joy oldi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asosan O'zbekistonning halal turizm hamda ekologik turizm potentsiali yuqoriligini inobatga olgan holda O'zbekistonda ekologik turizmning yangicha yo'nalishi "Halal ekologik turizm"ni O'zbekistonda ekologik turizmning istiqbolli yo'nalishi sifatida qarash mumkin.

Halol ekologik turizm Islom tamoyillariga mos keladigan va ekologik toza amaliyotlarga e'tibor qaratadigan turizm turini anglatadi. Turizmning bu turi tabiiy muhit va mahalliy madaniyatlarni hurmat qilgan holda barqaror rivojlanishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Halol ekologik turizmga oid tadqiqotlar asosan xorij olimlari Mudofir Ahmad [1], [Ramesh raj Kunwar \[2\]](#), [Akash Adhikari \[2\]](#) kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan.

Mudofir Ahmad [1] fikricha, Halol ekoturizm yo'nalishi o'rganishga arziydigan strategik masalaga aylandi. Halol ekoturizm o'rtasida bog'liqlik bo'lgan ekoturizm va halal turizm tushunchasi sifatida paydo bo'ladi.

Halol ekologik turizm turizm sohasida o'sib borayotgan tendentsiyadir, chunki ko'proq musulmonlar o'zlarining qadriyatlarini va e'tiqodlariga mos ravishda sayohat qilishga intilishadi. U ma'naviyat va ekologik ongini o'zida mujassam etgan noyob sayohat tajribasini taqdim etadi, bu sayohatchilarga dunyoning tabiiy go'zalligini qadrlash va kelajak avlodlar uchun saqlab qolish imkonini beradi.

Ekologik halol turizm ekologik barqarorlik va halol turizm tamoyillarini birlashtirgan sayohat tajribalarini anglatadi. Ushbu turdagi turizm atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirishga qaratilgan bo'lib, musulmon sayohatchilar uchun halol qulay imkoniyatlar va xizmatlarni taqdim etadi.

[Ramesh raj Kunwar va Akash Adhikarilarnig \[2\] fikricha](#), halol ekologik turizmga ziyorat turizmi ma'naviy va tabiiy tajribalarning o'ziga xos kombinatsiyasini taklif qilishi mumkin, bu esa tashrif buyuruvchilarga tabiiy dunyo va uning ma'naviy ahamiyatini chuqurroq qadrlash imkonini beradi. Shuningdek, u tabiiy va madaniy merosni saqlashga hissa qo'shishi, shuningdek barqaror turizm amaliyotini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashi mumkin.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Halol ekoturizm atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, tabiatni muhofaza qilish harakatlari va barqaror amaliyotni targ'ib qilishi mumkin. Bu kelajak avlodlar uchun tabiiy resurslar va bioxilma-xillikni saqlashga yordam beradi, shu bilan birga sayyohlar o'rtasida ta'lim olish va xabardorlikni oshirish uchun imkoniyatlar yaratadi.

Halol ekoturizmdan olinadigan daromad joylashuvga, turizm sanoatining rivojlanish darajasiga va tashrif buyuruvchilar soniga qarab juda katta farq qilishi mumkin. Halol ekoturizmdan olinadigan daromad uchun ma'lum bir raqamni taxmin qilish qiyin, chunki u yildan-yilga o'zgarib turishi mumkin.

Biroq, Islom turizm markazi (ITC) hisobotiga ko'ra, Global musulmon sayohat bozori yiliga 180 milliard dollar atrofida bo'lishi taxmin qilinmoqda va 2026 yilga kelib 300 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Bu halol turizmdan, shu jumladan halol ekoturizmdan katta daromad olish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, halol ekoturizm barqaror va ekologik toza turizm tajribalari uchun mukofot to'lashga tayyor bo'lgan ekologik ongli musulmon sayohatchilarning o'ziga xos bozorini jalb qilishi mumkin. Mastercard tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, musulmon sayohatchilar sayohat paytida kuniga o'rtacha 170 dollar sarflashadi, bu global o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori.

Shu sababli, halol ekoturizm turizm sohasi, mahalliy jamoalar va tabiatni muhofaza qilish harakatlari uchun katta daromad olish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, iqtisodiy manfaatlarni tabiiy muhitning uzoq muddatli hayotiylikini va mahalliy jamoalarning farovonligini ta'minlaydigan barqaror va mas'uliyatli amaliyotlar bilan muvozanatlash muhimdir.

Bundan tashqari “Global Muslim Travel Index” agentligi ma'lumotlariga qaraganda COVID-19 pandemiyadan so'ng halal ekoturizmga bo'lgan talab yiliga 7% ga o'sib borayotganini ko'rimiz mumkin.

Global Islom iqtisodiyoti indikatori hisobotiga ko'ra, Global musulmon sayohat bozori 189 yilda 2018 milliard dollarga baholangan va 274 yilga kelib 2023 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Halol ekoturizmdan olinadigan daromad haqida aniq ma'lumotlar mavjud bo'lmasa-da, bu umumiy musulmon sayohat bozorining o'sib borayotgan segmenti ekanligiga ishonishadi.

Umuman olganda, halal ekoturizm mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi, chunki u ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini yaratishi, iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishi va mahalliy korxonalar uchun daromad keltirishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof-muhit dasturi tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, halal ekoturizm an'anaviy ommaviy turizmdan uch baravar ko'p daromad olishi mumkin va halal ekoturizm tomonidan ishlab chiqarilgan daromadning 60 foizigacha mahalliy iqtisodiyotda qolishi mumkin.

(1- rasm Crescent rating kompaniyasining halal ekoturizm sayyohlari to'g'risidagi statistikasi)

Yuqoridagi rasimga asosan halal ekoturizm COVID-19 pandemiyadan so'ng 2020-yil 12 million turistni tashkil etgan. 2021-yil esa halal ekoturizm qatnashchilari 28 million turistga yetgan. 2022-yil Crescent rating ma'lumotlariga asosan halal ekoturizm sayyohlari 37,7 million nafarni tashkil etgan.

Umuman olganda, halol ekologik turizm barqaror va ekologik toza sayohat variantlari uchun ko'proq pul to'lashga tayyor bo'lgan ekologik jihatdan ko'proq sayohatchilarni jalb qilishga intiladi. Boshqa tomondan, halol ekologik turizm halol tomonidan sertifikatlangan turar joy va oziq-ovqat variantlari uchun qo'shimcha xarajatlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Mastercard-Crescent reytingining Global musulmon sayohat indeksi 2022 hisobotiga ko'ra, halol ekologik turizm uchun eng yaxshi yo'nalishlardan biri bo'lgan Indoneziyadagi musulmon sayohatchilarning kuniga o'rtacha xarajatlari 131 AQSh dollarini tashkil etdi. Biroq, bu ko'rsatkich individual sayohatchining byudjeti va afzalliklariga qarab farq qilishi mumkin.

Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2022 hisobotiga ko'ra, Malayziyada musulmon sayohatchilarning kuniga o'rtacha xarajatlari \$142 USD edi.

Biroq, bu ko'rsatkich individual sayohatchining byudjeti va afzalliklariga qarab farq qilishi mumkin.

Umuman olganda, Malayziyada halol ekoturizm narxi halol sertifikatlangan variantlarning qo'shimcha narxi bilan ekoturizmning boshqa shakllari bilan taqqoslanishi mumkin. Biroq, Malayziya o'zining turli xil tabiiy landshaftlari va ekoturizm imkoniyatlari bilan mashhur bo'lib, uni barqaror va ekologik toza sayohat amaliyotlari bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan musulmon sayohatchilar uchun mashhur joyga aylantiradi.

Mastercard-Crescent Rating Global musulmon sayohat indeksi 2022 hisobotiga ko'ra, Turkiyadagi musulmon sayohatchilarning kuniga o'rtacha xarajatlari \$110 USD edi. Biroq, bu ko'rsatkich individual sayohatchining byudjeti va afzalliklariga qarab farq qilishi mumkin.

Umuman olganda, Turkiyada halol ekoturizm narxi halol tomonidan tasdiqlangan variantlarning qo'shimcha narxi bilan ekoturizmning boshqa shakllari bilan taqqoslanishi mumkin. Turkiya barqaror va ekologik toza sayohat amaliyotlari bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan musulmon sayohatchilar uchun turli xil tabiiy va madaniy diqqatga sazovor joylarni, shu jumladan milliy bog'lar, eko-lojalar va organik fermer xo'jaliklarni taklif etadi.

(1-jadval Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2022 ma'lumotiga asosan halol ekoturizm bo'yicha top-3 mamlakat)

№	Halal ekoturizm bo'yicha yetakchi mamlakatlardan	Mamlakatlarning halal ekoturizm INDEXi	Mamlakatlardagi tashrif buyurgan o'rtacha sayyohlar soni (3 yillik)	Tashrif buyurgan sayyohlarning kunlik o'rtacha xarajatlari	Halal ekoturizmda tushgan o'rtacha foyda (3 yillik)
1	Malaysiya	78,4	9.1 million	142 USD	1292,2 USD
2	Indoneziya	72,5	8,7 million	131 USD	1139,7 USD

3	Turkiya	66,9	5,3 million	110 USD	583,0 USD
---	---------	------	-------------	---------	-----------

Halal ekologik turizmdagi sayyohlarning o'rtacha sarf-xarajatlarining ko'pligining sababi ularning asosan arab mamlakatlarida ekanligi sabab qilib ko'rsatiladi.

(2- jadval Halal ekologik turizmدا eng ko'p sayyohlar tashrif buyuradigan mamlakatlar)

№	Mamlakatlar ro'yxati	Mamlakatlardan keladigan o'rtacha sayyohlar soni	Mamlakatlarning YaIM ko'rsatkichi	Sayyohlarning bir kun davomida o'rtacha sarf-xarajati
1	Saudiya arabistoni	2,1 million	793,0 milliard	390 USD
2	Birlashgan Arab Amirliklari	1,9 million	421,0 milliard	410 USD
3	Misr	1,8 million	303,7 milliard	290 USD
4	Eron	1,3 million	234,4 milliard	150 USD
5	Qatar	0,9 million	166,1 milliard	320 USD
6	Quvayt	0,9 million	132,0 milliard	320 USD
7	Jazoir	0,7 million	169,9 milliard	130 USD
8	Marokash	0,4 million	120,3 milliard	140 USD
9	Ummon	0,2 million	79,2 milliard	90 USD

Yuqorida jadvaldagi ma'lumotlarga asosan halal ekologik turizmدا bevosita ishtirok etadigan sayyohlar asosan musulmonlarni tashkil etadi va ko'pchiligi arab mamlakatlardan iborat.

Shuni ta'kidlash kerakki, arab sayyohlari boshqa sayyohlarga qaraganda ko'proq pul sarflashga moyildirlar va ular ko'pincha katta guruhlarda sayohat qilishadi, bu ular

tashrif buyurgan mamlakatlarda turizm sohasi uchun foydali bo'lishi mumkin. Ular, shuningdek, boshqa sayyohlarga qaraganda uzoqroq turishga moyildirlar, bu esa mahalliy iqtisodiyotni yanada oshirishi mumkin [1].

Halol ekologik turizmning iqtisodiy ta'siri sayyohlar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri sarf-xarajatlardan tashqariga chiqishi mumkin. Halol turizm ob'ektlari va infratuzilmasini rivojlantirish ish o'rinlarini yaratishi va mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashi mumkin, barqaror va ekologik toza sayohat amaliyotini targ'ib qilish tabiiy resurslarni saqlash va mahalliy jamoalarni himoya qilishga yordam beradi.

Umuman olganda, halol ekologik turizm sayyohlarning o'rtacha to'lovi yoki xarajatlari har xil bo'lishi mumkin bo'lsa-da, iqtisodiy foyda va atrof-muhit va mahalliy jamoalarga ijobiy ta'sir uni turizmning qimmatli va muhim shakliga aylantirishi mumkin.

XULOSA

Mahalliy jamoalarni halol ekologik turizmga jalb qilish orqali sanoat barqaror va mas'uliyatli turizm amaliyotini targ'ib qilishi, shu bilan birga mahalliy jamoalarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bu sayyohlar va mahalliy jamoalar o'rtasida ijobiy va o'zaro manfaatli munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi va turizm faoliyatining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi.

Umuman olganda, halol ekologik turizm xizmatlari barqarorlik, atrof-muhitni muhofaza qilish va madaniy qadrlashni rag'batlantirish, shu bilan birga tashrif buyuruvchilar uchun qulay va yoqimli sayohat tajribasini taqdim etish uchun ishlab chiqilishi kerak.

Halol ekologik turizm O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirishning innovatsion va istiqbolli strategiyasi bo'lishi mumkin. Ushbu yondashuv Islom qonunlari tamoyillariga rioya qiladigan, mas'uliyatli va axloqiy turizm amaliyotini targ'ib qiluvchi barqaror sayohat tajribalarini taqdim etishga qaratilgan.

O'zbekistondagi ekologik turizm korxonalarini halol talablarini o'z faoliyatiga qo'shib, o'zlarining e'tiqodga asoslangan qadriyatlariga mos keladigan sayohat

tajribalarini izlayotgan musulmon sayohatchilarning o'sib borayotgan bozoriga kirishlari mumkin. Bunga halol tomonidan tasdiqlangan oziq-ovqat, ibodat joylari va musulmon sayohatchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondiradigan boshqa qulayliklar taklif qilinishi mumkin.

Bundan tashqari, halol ekologik turizm atrof-muhitga ham, mahalliy jamoalarga ham foyda keltiradigan barqaror va ekologik toza amaliyotlarni targ'ib qilishi mumkin. Boshqaruv va tabiatni muhofaza qilishning Islomiy qadriyatlariga rioya qilgan holda, ushbu korxonalar O'zbekistonning tabiiy va madaniy boyliklarini saqlashga hissa qo'shishi, shu bilan birga ish joylarini yaratishi va mahalliy korxonalarni qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, halol ekologik turizm O'zbekistonda barqaror va mas'uliyatli turizmni rivojlantirishning innovatsion va istiqbolli strategiyasini ifodalaydi. Musulmon sayohatchilarning ehtiyojlarini qondirish va barqaror amaliyotni targ'ib qilish orqali O'zbekistondagi ekologik turizm bizneslari tashrif buyuruvchilarga ham, mahalliy hamjamiyatga ham foyda keltiradigan yanada inklyuziv va xilma-xil turizm sanoatining o'sishiga hissa qo'shishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mudofir Ahmad. The Development of Halal Ecotourism Destination. Context of Business Collaboration and Mutual Trust. [Journal of Environmental Management and Tourism](#) 9(2):325. July 2018
2. [Ramesh raj Kunwar Akash Adhikari](#). A Study of Pilgrimage Tourism in Halesi, Khotang, Nepal. [Journal of Tourism & Adventure](#) 5(1):97-129. October 2022
3. Abidin, Z., Akhmad, S., & Hotifah, Y. Strategy of increasing green halal tourism industry in Madura using structural equation modeling. *International Journal of HealthSciences*, 6(S2), 3348–3357. 2022.
4. [Abdul Rachman](#), [Mayang Ayu Faluthamia](#), [Muhammad Said](#), [Arie Haura](#). The Urgency of Halal Tourism Literacy in Responding to Rejection of Halal Tourism in Indonesia. *jurnal AFKARUNA* Vol. 18 No. 1 June 2022.